

werd de uitspraak van den Raad van Beroep vernietigd en werd de opbrengst uit de dienstbetrekking gesteld op f. A.

De H.R. levert in zijn arrest op grond van een historische uiteenzetting nog een nadere kritiek op de uitspraak van den Raad van Beroep, die hij niet in overeenstemming acht met de bedoeling van den Wetgever, waarvoor wij korthedshalve naar het arrest verwijzen.

Wij achten deze uitspraak juist, omdat zij o.i. in overeenstemming is met het nog al ingewikkelde systeem van de wijzigingswet van 10 December 1936. De strijd ging er eigenlijk over of de 10%, die de employé moet storten, tot het salaris behoorde, dan wel als een voordeel, onder welken naam en in welken vorm ook verkregen uit arbeid is te beschouwen. De Raad van Beroep meende het laatste, zag dit voordeel in een aanspraak op de voorzieningsfondsen en ging nu die aanspraak schatten. De H.R. stelt zich op het standpunt, dat het een onderdeel van het salaris is. Het wil ons voorkomen, dat de H.R. voor zijn standpunt nog een argument had kunnen putten uit het laatste lid van art. 10, dat inhoudt, dat, voor de berekening van de belastbare opbrengst, traktementen, etc. verminderd worden met verplichte pensioenbijdragen. Hieruit kan blijken, dat de wetgever heeft aangenomen, dat als traktement wordt beschouwd het geldbedrag waarop de belooning gesteld is inclusief verplichte stortingen. Het feit, dat zoo'n verplichte storting als het een storting krachtens een pensioenregeling betreft weer mag worden afgetrokken, brengt hierin voor verplichte stortingen in een spaarfonds geen verandering.

Een andere vraag is of de uitspraak tot een billijk resultaat leidt. Als de bepalingen van het fonds van dien aard zijn, dat de werknemer geen onvoorwaardelijk recht op die eigen stortingen verkrijgt, hetgeen echter doorgaans wel het geval zal zijn, of de beschikkingsmacht van den employé over die storting niet vrij is, hetgeen doorgaans wel het geval zal zijn, dan schuilt in de uitspraak een onbillijk moment. Dit blijkt het duidelijkst als men met elkaar vergelijkt een employé, die f. A. verdient en daarover de vrije beschikking krijgt, en een employé, die f. A. verdient, maar daarvan 10 % op een bepaalde wijze moet aanwenden.

E. TEKENBROEK.

UIT HET BUITENLAND

Red.: F. HAARBOSCH, CH. HAGEMAN, Drs A. TH. DE LANGE en Drs W. P. DEN TURK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Universitaire opleiding van accountants

In aansluiting op het door collega *Hageman* medegedeelde in het Juli-nummer laat ik hier volgen, wat de Voorzitter van het Institute of Chartered Accountants daaromtrent in zijn jaarlijkse toespraak medegedeeld heeft.

The chief objections to a man taking his degree before beginning his articles are:

expense

delay (oneyear's delay at least before he can become a Chartered Accountant and more probably two years' delay before he can become a good one)

and (possibly) increased disinclination for work of the monotonous type which a young articled clerk ought to do for his ultimate good.

It is not possible to generalise, but in the long run the advan-

tages of degree probably outweigh these drawbacks. It would not be feasible, even if our Charter gave us the power, to make it compulsory to take a degree. It is not within the powers given by the Charter to make even a short period of training at a university or law school compulsory, as the Scottish Institutes and the Law Society lay down for their students. If some working agreement with the Universities could be made which would give our articled clerks one year's training, and if it were the accepted thing that articled clerks should voluntarily take this course, possibly compulsion would prove unnecessary. The only way in which any form of pressure could be brought to bear by the Institute would be to make the period of articles six years instead of five (this being within the powers given by the Charter), and then to remit one year of the six if advantage had been taken of University facilities.

Werklooze Accountants

Het Institute houdt evenals de Secretaris van het Nederl. Instituut een lijst aan van leden, die zich in lieten schrijven als werkloos of zoekende naar een beteren werkkring. Deze lijst van het Engelsche Institute is niet alleen ter beschikking van leden, die op hunne kantoren vacatures hebben, maar geregeld werden ook aanvragen ontvangen uit het bedrijfsleven van zaken, die gediplomeerde accountants in hun dienst wenschen te nemen.

Besloten is nu door periodieke aankondigingen in de pers het publiek beter bekend te maken met deze faciliteiten.

The Accountant Student Mei 1938.

Branche Telefoon Boeken

In London hebben de posterijen kort geleden een branche telefoon boek laten verschijnen, zooals wij tegenwoordig in Amsterdam ook hebben, zij het dan ook in een niet-officieele uitgave.

Onmiddellijk heeft The General Council of the Bar bezwaar gemaakt tegen opname van zijn leden, daar de vermelding in een dergelijke gids strijdig geacht wordt met de etiquette van het advocatenberoep.

De redactie van The Certified Accountants Journal gaat naar aanleiding van dit bezwaar na, hoe accountants tegenover deze gidsen hebben te staan.

Opgemerkt wordt, dat de barristers in zooverre een uitzonderingspositie innemen, dat zij in het algemeen niet rechtstreeks door het publiek geconsulteerd worden, maar bijna steeds door bemiddeling van sollicitors.

Als het belang van het publiek echter de uitgave van een branche telefoon gids medebrenkt, is er voor accountants geen enkel bezwaar tegen opname, waarbij de redactie van The Cert. Acc. Journal eenige haars inziens zeer belangrijke voorbehouden maakt:

1. De vermelding moet niet in zwaardere letters plaats vinden of op andere wijze in het oog vallend zijn; deze eisch is in overeenstemming met het verbod tot adverteeren van de voornameste accountantsverenigingen.

2. De gids moet alle accountants bevatten en niet selectief zijn, want dan zou de opname een voordeel geven boven de niet-vermelde collega's, wat niet juist te achten is.

3. Voor de vermelding mag niet betaald worden.

F. H.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid de grenzen waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, vallen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door een der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

Vraag van den heer Ch. W. S., den Haag:

Met het oog op mijn toekomstige bevordering tot chef der afdeling Hollerith van een Maatschappij, welke positie tevens zal omvatten het onderzoeken van verdere toepassingsmogelijkheden van deze moderne administratie-methode, zoek ik eenige boekwerken op dit gebied.

Antwoord:

Een boek, dat misschien beantwoordt aan de bedoeling van den steller van bovenstaande vraag, is dat van Dr. Robert Feindler, Das Hollerith Lochkarten Verfahren. Maar het is reeds 7 jaar geleden verschenen en sinds dien tijd is er op Hollerith-gebied wel een en ander gebeurd; het boek is dus niet meer up to date. Maar toch zal het, teneinde inzicht te krijgen in de organisatie van een Hollerith-afdeeling, wel goede diensten kunnen bewijzen. Daarnaast kan dan worden bestudeerd: Practical Applications of the Punched Card Method in Colleges and Universities (Columbia University Press, New-York), dat nieuwere toepassingen behandelt (niet alleen op het gebied van de Universiteit), terwijl eveneens verschillende van die nieuwere toepassingen zijn te vinden in de verslagen van de lezingen welke de vertegenwoordiger der Hollerith-machines den vorigen en dezen winter heeft gehouden. Ik verwijs ook naar de artikelen in de vakpers, o.a. naar die van den heer A. J. van Noordwijk, welke in den 12den jaargang van dit maandblad zijn verschenen en naar het artikel van Drs. A. M. Groot, verschenen in de Juli-aflevering 1938 van ditzelfde maandblad.

L. VAN ESSEN Lzn.

plomeerden zelve overlaten, zich voor speciale eischen, bij de uitoefening van hun praktijk te bekwamen, maar daarbij leiding geven bij de studie en de examens waarbij enkele onderwerpen worden genoemd, die in aanmerking komen.

A II 3 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Jan. 1938*

III. LEER VAN DE INRICHTING

A brief survey of a complete mechanised accounting system

Hughes, W. C. C. — In een lezing gehouden voor de Chartered Accountant Students Society of London, heeft schr. een inleiding gehouden over een gemechaniseerde administratie (met gebruikmaking van verschillende Burrough machines) van een handelszaak met een groot aantal inkoop- en verkoopfacturen. Achtereenvolgens worden behandeld het factureeren, het boeken op de rekeningen en het boeken van ontvangsten en betalingen met de daarbij behoorende machines, te weten: factuureermachines, telmachines, boekhoudmachines en chequeschrijfmachines.

A III 3 *The Accountant 4 Dec. 1937*

Credit controll

Mosley-Roberts, A. E. — Aan de hand van de bestaande technische hulpmiddelen, zooals: boekhoudmachines met dagelijksche saldeering, ponskaartenmachines en zichtbare kaartsystemen met signaalsystemen, gaat schr. de beteekenis na van de voordeelen die daarmee verkregen worden.

Volgens schr. is ook een andere methode mogelijk, die met pen en inkt alleen op speciale kaarten van daarvoor in aanmerking komende, afnemers, die afzonderlijk bewaard worden. Men maakt alleen de aantekeningen die noodig zijn, waardoor vele nadeelen omzeild worden terwijl de voordeelen bewaard blijven.

A III 3 *The Accountant 27 Nov. 1937*

De debiteurenadministratie in een centrale boekhouding

Kousemaeker, B. de — Schr. behandelt de centrale debiteurenadministratie voor gemeentebedrijven van gas, electriciteit en water.

A III 3 *Financieel Overheidsbeheer 15 Juli 1938*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Observed variations in form and representation of business profit and loss accounts

Adams, A. — Schr. wil niet pleiten voor een verdere vereenvormiging, maar slechts kijken in hoeverre bestaande vormen in theorie en praktijk van elkaar afwijken.

De winst rekening kan zijn verdeeld in een manufacturing of cost of production account, en een trading account waarin de winsten van de verkoopafdeeling tot uitdrukking komen. Dit is dan een groepeerings der kosten en opbrengsten naar bedrijfsafdelingen tegenover een in-deeling naar de kostensoorten en naar de winstbronnen in de profit and loss account.

Verder bespreekt schr. de wijze waarop de verschillende kostensoorten over de winstrekeningen per bedrijfsafdeeling zijn gesplitst en samengevoegd. Daarna worden de kostengroepeerings van de gecombineerde verlies- en winstrekening behandeld.

B a III 3 *The Accountant 30 Oct. en 6 Nov. 1937*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De invloed van prijsstijgingen en technische verbeteringen op de afschrijvingen

Smits, Jr., A. — Schr. critiqueert het artikel Kuyper over afschrijving volgens de theorie Limperg.

B a IV 6 *Drukkers Weekblad 18 Juni 1938*

Kostprijzen van electricische energie

Nyst, J. J. M. M. — Aan de hand van, met name genoemde, artikelen over dit onderwerp, die in andere tijdschriften zijn gepubliceerd, wil schr. een excerpt geven van die beschouwingen die de accountants het meest interesseeren. Eerst wordt behandeld de visie van Gelissen en Snel, die uitgaan van het principe van kostendekking en van het principe der gebruikswaarde, rekening houdend met de doeleinde van het openbaar electriciteitsbedrijf. Daarna wordt bespro-

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs M. BEHRENS, Drs G. L. GROENEVELD en Drs P. JAMES

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Het examen voor gemeente-accountant

Simons, Mr. D. — In een repliek op het artikel van H. R. Reder, wijst schr. nogmaals op de degelijke wets- en rechtskennis die de gemeenteaccountant moet bezitten, waarmee in de voorbereidende examens rekening moet worden gehouden. Aannemende dat overheidsdiensten en -bedrijven een bijzondere bedrijfseconomische beteekenis hebben, zooals ook Reder erkent, dan wil schr. het niet aan de gedi-